

Original paper

SEMIOTIC APPROACH TO CREATIVE SAMPLES IN THE GENRE OF THE FOUR-LINE POEM

Avazova Nilufar Okiljon kizi, teacher of the Department of Uzbek Language and Literature of the BukhDPI

Annotation

INTRODUCTION: in this article, poetic samples created in the genre of the four-line poem are analyzed based on a semiotic approach. The poetic structure of the four-line poem, artistic signs and the system of symbolic meanings in it are studied. Through semiological analysis, the semantic layers of the signs, images and symbols used in the poetic text are revealed. Also, the possibilities of the genre of the four-line poem to express deep philosophical and aesthetic ideas in a short form are highlighted. As a result of the study, the relationship between sign and meaning, poetic thinking and the uniqueness of artistic means of expression in the four-line poem are determined.

AIM: the aim of the study is to reveal the semantic layers of signs, images, and symbols in quatrains and to determine their role in conveying philosophical and aesthetic ideas.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of quatrains collected from literary sources and poetic anthologies. The study employs semiotic analysis, linguocultural approach, and descriptive method.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis revealed that the quatrain functions as a “semiotic capsule” — minimal text with maximum informational density. Signs shift from denotative meanings to connotative symbolic meanings, revealing philosophical and social ideas. The relationship between sign and meaning, and the uniqueness of artistic expression, are established.

CONCLUSION: in conclusion, the quatrain genre is an important source for studying the culture, traditions, and worldview of a people. The semiotic approach reveals hidden cultural and philosophical codes within the text.

Keywords: genre of the four-line poem, semiotic approach, poetic text, artistic sign, symbolic meaning, semantic layer, poetic analysis, denotative, connotative meaning.

TO'RTLİK JANRIDAGI IJOD NAMUNLARIGA SEMIOTIK YONDASHUV

Avazova Nilufar Oqiljon qizi, BuxDPI o'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qıtuvchısı

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada to'rtlik janrida yaratilgan she'riy namunalar semiotik yondashuv asosida tahlil qilinadi. To'rtliklarning poetik tuzilishi, badiiy belgilari hamda undagi ramziy ma'nolar tizimi o'rganiladi. Semiologik tahlil orqali she'riy matnda qo'llanilgan belgilar, obrazlar va ramzlarning mazmuniy qatlamlari ochib beriladi. Shuningdek, to'rtlik janrining qisqa shaklda chuqur falsafiy va estetik g'oyalarni ifodalash imkoniyatlari yoritiladi. Tadqiqot

natijasida to'rtliklarda belgi va ma'no o'rtasidagi munosabat, poetik tafakkur hamda badiiy ifoda vositalarining o'ziga xosligi aniqlanadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi to'rtliklardagi belgi, obraz va ramzlarning semantik qatlamlarini ochib berish hamda ularning falsafiy va estetik g'oyalarni yetkazishdagi o'rini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali adabiy manbalar va she'riy antologiyalardan to'plangan to'rtliklardan iborat. Tadqiqotda semiotik tahlil, lingvokulturologik yondashuv va tavsifiy metoddan foydalanilgan.

NATIJAR VA MUHOKAMA: tahlillar shuni ko'rsatdiki, to'rtlik "semiotik kapsula" — ya'ni minimal matn tarkibida maksimal axborot zichligiga ega bo'lgan shakl sifatida namoyon bo'ladi. Belgilar denotativ ma'nolardan konnotativ ramziy ma'nolarga ko'chib, falsafiy va ijtimoiy g'oyalarni ochib beradi. Belgi va ma'no o'rtasidagi bog'liqlik hamda badiiy ifodaning o'ziga xosligi aniqlangan.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, to'rtlik janri xalq madaniyati, an'analari va dunyoqarashini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Semiotik yondashuv matn ichidagi yashirin madaniy va falsafiy kodlarni ochib berishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: to'rtlik janri, semiotik yondashuv, poetik matn, badiiy belgi, ramziy ma'no, semantik qatlam, poetik tahlil, denotative, konnotativ ma'no.

СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПОЭТИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ В ЖАНРЕ ЧЕТЫРЕХСТРОЧНОЙ ПОЭМЫ

Авазова Нилуфар Окильжон кизи, преподаватель кафедры узбекского языка и литературы БухДПИ

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье на основе семиотического подхода анализируются поэтические образцы, созданные в жанре четырехстрочной поэмы. Изучаются поэтическая структура четырехстрочной поэмы, художественные знаки и система символических значений в ней. Путем семиологического анализа выявляются семантические слои знаков, образов и символов, используемых в поэтическом тексте. Также подчеркиваются возможности жанра четырехстрочной поэмы для выражения глубоких философских и эстетических идей в краткой форме. В результате исследования определяется взаимосвязь между знаком и значением, поэтическим мышлением и уникальностью художественных средств выражения в четырехстрочной поэме.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является раскрытие семантических слоев знаков, образов и символов в четверостишиях, а также определение их роли в передаче философских и эстетических идей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили четверостишия, собранные из литературных источников и поэтических антологий. В работе применяются семиотический анализ, лингвокультурологический подход и описательный метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ показал, что четверостишие функционирует как «семиотическая капсула» — минимальный текст с максимальной

информационной плотностью. Знаки переходят от денотативных значений к коннотативным символическим смыслам, раскрывая философские и социальные идеи. Установлена взаимосвязь между знаком и значением, а также выявлена уникальность художественного выражения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что жанр четверостишия является важным источником для изучения культуры, традиций и мировоззрения народа. Семиотический подход позволяет выявить скрытые в тексте культурные и философские коды.

Ключевые слова: жанр четырехстрочной поэмы, семиотический подход, поэтический текст, художественный знак, символическое значение, семантический слой, поэтический анализ, денотативное, коннотативное значение.

Semiotika – bu belgilar, ramzlar va matnni “kod” sifatida o‘qish haqidagi fandır. Semiotika belgilar haqidagi fandır. “Belgi” keng qamrovli atama bo‘lib, tabiat, jamiyat, hatto koinot hududidagi tushunchalarni o‘z qurilmasiga kirita oladi. Belgi nima? Strukturalizm va semiotikaning asoschilaridan biri bo‘lgan Rolan Bart hech bir narsa o‘z-o‘zicha belgi bo‘la olmasligini ko‘rsatgan edi. Allomaning yozishicha, so‘z (birikma, gap, matn parchasi, yaxlit matn) belgi bo‘lishi uchun biror-bir tizim tarkibiga kirishi zarur. Olim o‘z fikrini kundalik hayotga aloqador misol orqali tushuntirgan. Deylik, qizil, yashil, sariq ranglar alohida-alohida olib qaralganda, yo‘l harakati uchun ahamiyatga ega emas. Ana shu uchta rang svetofor tizimiga kiritilgach, ularning har biri nazarda tutilgan ma‘noni anglatadi boshlaydi: qizil tus – to‘xtab turish, sariq rang – bir oz kutish, yashil bo‘yoq – harakatni bildiradi.

Semiotika belgi haqidagi fan sifatida juda ko‘p sohalarga kirib borgan. Taraqqiy etgan G‘arb davlatlari o‘z siyosat, mafkura, dunyoqarash va ta‘limotlarini targ‘ib etishda belgi-buyum, belgi-suvrat kabilardan keng foydalanadilar. Rolan Bart “Mifologiyalar” nomli tadqiqotida ko‘plab dalillar asosida bu fikrni isbotlab ko‘rsatgan. To‘rtlik janri tabiatan “semantik zichlik”ka asoslangani uchun, uni semiotik tahlil qilish juda samarali. To‘rtlikka semiotik yondashuv shuni anglatadiki, she‘r – bu shunchaki so‘zlar yig‘indisi emas, balki murakkab belgilar tizimi dir.

Jahon adabiyotshunosligi va semiotikasida (Y. Lotman, R. Bart, U. Eko) badiiy matn tahlili uchun quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi: 1. Belgi – So‘z yoki obraz. 2. Kod : Belgini tushunish kaliti (madaniy, tarixiy yoki lisoniy).

To‘rtlik janrini tahlil qilishda quyidagi nazariy modellarga tayanamiz:

A) Ferdinand de Sossyur nazariyasi: Signifikant va Signifikat. Sossyur belgilarni ikki qismga ajratadi: *Signifikant* – so‘zning tashqi qobig‘i, tovushi, shakli. To‘rtlikda bu – qofiya tizimi, ritm. *Signifikat* (Ifoda qilinuvchi): So‘z ortidagi ma‘no, tushuncha. To‘rtlikda “Ona” so‘zi (signifikant) shunchaki ayol kishini emas, balki “Vatan”, “Hayot manbai”, “Muqaddaslik” (signifikat) tushunchalarini bildiradi. To‘rtlik janrida “Matn chegarasi” muhim rol o‘ynaydi. To‘rt qator – bu qat‘iy chegara. Shu kichik makonda axborot portlashi yuz berishi kerak. To‘rtlik – bu maksimal axborotni minimal hajmda ifodalovchi ,tinglovchiga yetkazuvchi semiotik kapsuladir. Kichik hajmda katta ma‘no berish uchun birinchi galda hayotning katta qismini yashash, yaxshi-yomonni ko‘rish, yaxshilikning sharofati, yomonlikning kasofoti singarilarga

guvoh bo'lish va ulardan ibrat olish lozim. Shundagina odamlar qalbiga xush keladigan, badiiy-estetik ta'siri sezilarli bo'lgan badiiy ijod namunalarini yaratish mumkin bo'ladi. Shu boisdan shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziy qirq yil davomida avval ilm o'rganib, keyin dunyo mamlakatlariga sayohat qilib, shundan keyingina ijod bilan shug'ullanishni tavsiya etgan. Lirik janrlar orasida birinchi navbatda ruboiy va to'rtlik ana shunday qoida rioya etishni taqozo qiladi, chunki katta hayot tajribasiga ega bo'lmay turib, uning mohiyatini to'la-to'kis anglab olish ko'p hollarda imkonsizdir. Aksar hollarda hayot tajribalari, darslari xususidagi badiiy asarlar, shu jumladan, to'rtlik ham qalam egasining yoshi ulg'ayib, umrning keksalik mavsumi arafasida yoki pallasida yaratiladi.

B) Roland Bart nazariyasi ko'ra esa matnda denotatsiya va konnotatsiyaning mavjudligi.

Denotatsiya: So'zning to'g'ridan-to'g'ri lug'aviy ma'nosi.

Konnotatsiya: So'zga yuklangan qo'shimcha madaniy, hissiy, assotsiativ ma'no.

To'rtliklar asosan konnotativ ma'noga tayanadi.

*Har inson - zamonning bitta tomiri,
Shoh tomir bo'lolmas va lekin bari.
Vujud xastalansa tushadi dastlab,
Shoh tomir chekiga tabib nashtari. ¹*

Masalan, Samandar Vohidov she'ridagi "Nashtar" so'zining denotativ ma'nosi – tibbiy asbob. Konnotativ ma'nosi esa ijtimoiy og'riq, tanqid, qatag'on. Matndagi mantiqiy zanjir: Inson - Zamon - Tomir - Vujud - Tabib - Nashtar. Shoir ijtimoiy tushunchalarni tibbiy kodlar (Tomir, Vujud) orqali shifrlagan.

Shoir nega aynan "Nashtar" so'zni tanladi? Chunki "Nashtar" davolash maqsadida uriladi. Agar shoir "pichoq" deganda, bu shunchaki qotillik bo'lardi. "Nashtar" belgisi orqali shoir: "Ziyolilarga beriladigan azoblar aslida jamiyatni davolash (yoki jamiyat kasalligini ko'rsatish) uchundir", degan yashirin kodni uzatmoqda. Shoh tomir bu yerda "Shoh" so'zi boshqaruvchi, eng muhim degan iyerarxik kodni ishga tushiradi. Bu belgi orqali jamiyatdagi ziyolilar nazarda tutilgan. Sharq adabiyotida "Tomir" va "Qon" – nasl-nasab, zurriyot ramzidir. Bu biz madaniy kod sifatida qabul qilishimiz mumkin.

Mazkur kichik ijod namunasi asosiy g'oyasi jamiyatdagi og'ir yuk va azoblar birinchi navbatda oddiy odamlarga emas, balki "Shoh tomir" bo'lgan ulug' shaxslarga tushishini falsafiy asoslaydi. Tadqiq etilayotgan to'rtlik matnida so'zlar o'zining birlamchi denotativ ma'nosidan chekinib, chuqur konnotativ (ramziy) ma'no kasb etgan. Samandar Vohidov to'rtliklarida metaforik kodlash tizimi yetakchilik qiladi. Shoir mavhum ijtimoiy hodisalarni aniq predmetli belgilar (yaproq, devor, nashtar) orqali modellashtiradi. Semiotik nuqtai nazardan, to'rtlik janri – bu axborot zichligi yuqori bo'lgan yopiq tizimdir. Unda har bir fonema, ritmik pauza va qofiya semantik yuk tashuvchi belgi vazifasini bajaradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

¹ Самандар Воҳидов. Дунё ками битмагай. – Бухоро нашриёти, 2014. – Б. 263.

1. Avazova, N. (2024). TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR: ANVAR OBIDJON IJODIDA TO'RTLİK SHAKLİGA YANGİCHA POETİK MUNOSABAT İFODASI. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali,
2. Avazova, N. (2024). THE ROLE OF THE QUATRINS IN NAVOI PROSE AND SCIENTIFIC WORKS. Modern Science and Research, 3(10), 176-179.
3. Qur'onov D. Adabiyotshunoslikka kirish. www.ziyouz.com kutubxonasi. 73-bet
4. Ulug'ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2017. 175-b.
5. Самандар Воҳидов. Дунё ками битмагай. – Бухоро нашриёти, 2014. – Б. 259.